

LUBLIN – LATOPIS 1288, LATO 2025

★ Ruski skryba wskazał piórem, gdzie stała legendarna «wieża u mnichów» – i to bez georadar!

► OD FILMU DO STARORUSKIEJ KRONIKI

«Fajny film wczoraj widziałem».

Jego autorem jest Jacek Tkaczyk, nosi tytuł «PODZIEMNE HISTORIE LUBLINA. Kościół i klasztor dominikański na Starym Mieście» - <https://www.youtube.com/watch?v=IwNuVusDtUA&t=1891s>

Opowiada o jednym z najstarszych zespołów zabytkowych Lublina, położonym na Wzgórzu Staromiejskim.

Najciekawszy «moment» zaczyna się w 30 minucie 15 sekundzie. Na ekranie Jacek Chachaj, historyk zaczyna opowieść «...Mamy taki zapis z kroniki halicko-wołyńskiej...»

Z dalszej części opowiadania wynika, że ów zapis odnosi się wprost do Lublina.

Zanim jednak na scenę wkroczą czterej główni nieruchomi bohaterowie tej opowieści – «Lublin», «gród Lachów», «góra u mnichów» i «wieża u mnichów» – warto przypomnieć, co właściwie wydarzyło się w roku 6796, czyli według naszego kalendarza 1288.

► ROK 1288 – KTO Z KIM, GDZIE I DLACZEGO?

W tym roku schorowany książę Wołodimir Wasylkowicz, pan na Włodzimierzu, sporządza testament. Zapisuje całą swoją ziemię, w tym stolicę – Włodzimierz – swojemu rodzonemu bratu, Mścisławowi. Żonie, kniahini Oldze, pozostawia Kobryń i kilka wsi z daniną, a także ufundowany przez siebie klasztor Świętych Apostołów. W testamencie prosi Mścisława, by po jego śmierci uszanował ostatnią wolę, nie odbierał nic wdowie i nie zmuszał ich córki, Izaślawy, do małżeństwa bez zgody matki. Mścisław przysięga to bratu przed «episkopem».

Wkrótce potem wieść, że Wołodimir przekazuje władzę nad całą swoją ziemią i grodami Mścisławowi dociera do «Kondrata», mazowieckiego księcia z dynastii Piastów, znanego w historii jako Konrad II Czerski.

Książę, poruszony wiadomościami, śle do Wołodymira posła z pokorną, pełną emocji prośbą. Przypomina, że to właśnie Wołodimir był dla niego jak ojciec, że dzięki jego łasce może «kniazić» na Mazowszu i że pomógł mu oddzielić się od swoich braci. Prosi, by wyjednał dla niego opiekę u brata. Wołodimir, wzruszony, zwraca się do Mścisława, by ten objął Konrada swoją ochroną. Mścisław, w obecności posła, składa uroczyste zapewnienie, że przyjmuje Konrada z życzliwością i stanie w jego obronie – nawet za cenę życia.

Na zaproszenie Mścisława Konrad wyrusza z Mazowsza z wizytą. Najpierw jedzie do Brześcia, by spotkać się ze swoim opiekunem i sojusznikiem. Potem przybywa do Lubomla, gdzie odwiedza ciężko chorego Wołodymira. Płyną łzy. Na pożegnanie Wołodimir ofiarowuje władcy Mazowsza konia – taki dar przysługuje tylko szczególnym gościom. Po obiedzie Konrad rusza dalej: do Włodzimierza, a stamtąd do Łucka.

Zaraz po nim w Lubomlu zjawia się posłaniec Jartak, Lach z Lublina (ilustracja 1). Księcia mazowieckiego udaje mu się odnaleźć dopiero we Włodzimierzu. Przynosi pilne wieści: powiadamia o

śmierci Leszka Czarnego i przekazuje wezwanie do szybkiego powrotu. Wzywają go ludzie, którzy chcą, by kniaź nimi w Krakowie.

Od chwili spotkania Kondrata z posłańcem wydarzenia potoczyły się wartko. Uradowany nowinami księżę wyrusza z niewielkim orszakiem do grodu Lachów – Lublina.

To, co dzieje się pod wałami lubelskiej warowni i w jej najbliższej okolicy, najlepiej opowie swoimi słowami sam kronikarz.

Ilustracja 1: Latopis halicko-wołyński w wersji zachowanej w Kodeksie Hipackim, początek XV wieku. Tłumaczenie tekstu zaznaczonego kolorem czerwonym: ...**przysłali mnie lublinianie, chcą księcia Kondrata, aby kniaź w Krakowie...** (słowa wypowiedziane przez Jartaka, Lacha z Lublina).

► KONDRAT U WRÓT GRODU LACHÓW, NA GÓRZE I W WIEŻY U MNICHÓW

Eskapada piastowskiego księcia, według interlinearnego tłumaczenia z ukraińskiego, wyglądała tak:

«...I pojechał on czym prędzej do Lublina. A gdy przybył on do Lublina, to zawarli Lachy gród, a Kondrata nie wpuścili do siebie. I stanął (zatrzymał się) Kondrat na górze u mnichów (ilustracja 2), i posłał do grodzian, tak mówiąc: «Po coście mnie sprowadzili, a teraz gród przede mną zawarliście?»»

Ilustracja 2: Latopis halicko-wołyński w wersji zachowanej w Kodeksie Hipackim, początek XV wieku. Tłumaczenie tekstu zaznaczonego kolorem czerwonym: ...**a Kondrata nie wpuścili do siebie. I stanął Kondrat na górze u mnichów...** (fragment dotyczy Lublina - przybycie księcia Konrada II Czerskiego).

A grodzianie powiedzieli:

«My ciebie nie sprowadziliśmy, ani po ciebie nie posyłaliśmy. Na czele mamy Kraków. Tam właśnie są nasi wojewodowie i bojarzy wielcy. Jeśli będziesz panował w Krakowie, to jesteśmy gotowi, [być] twoi.»

A po tym powiedzieli Kondratowi [jego słudzy]:

«Rać (wojsko) idzie do grodu», myśląc, iż rać to litewska, i popłoszyli się (wpadli w popłoch)». **I wbiegł Kondrat do wieży u mnichów** z bojarami swymi i sługami, i Dunaj, [wojewoda] Wołodymyrowy, z nimi. **Lecz kiedy wojsko podeszło pod gród, poznali, że to ruska rać** (ilustracja 3).

Kondrat wtedy zapytał wojów:

«Kto jest wojewoda w tej raci?» A oni powiedzieli:

«Kniaź Jurij Lwowicz». On bowiem chciał [dla siebie] Lublina i ziemi lubelskiej.

I przybył Jurij pod gród, ale grodzianie nie oddali mu grodu i szykowali się silnie do walki.

Jurij wtedy pojął ich podstęp. A oni tymczasem mówili:

«Książę! Chwacko [zuchwale] jeździsz, [ale] wyprawę masz małą. Przybędzie Lachów wielu – wstyd ci będzie wielki».

A Jurij, usłyszawszy te słowa od nich, rozpuścił swoją drużynę, by pustoszyła. I zdobyli oni wiele łupów, zboża spalili i wsie. I nie zostało [nic] nawet w lasach, bo wszystko zostało spalone przez wojów. I wtedy powrócił on do siebie z wielkim łupem – i ludźmi, i bydłem, i końmi.

»

Ilustracja 3: Latopis halicko-wołyński w wersji zachowanej w Kodeksie Hipackim, początek XV wieku. Tłumaczenie tekstu zaznaczonego kolorem czerwonym: ...po tym powiedzieli Kondratowi: «Rać idzie do grodu», myśląc iż rać to litewska, i popłoszyli się. **I wbiegł Kondrat do wieży u mnichów z bojarami swymi i sługami, i Dunaj Wołodymyrowy, z nimi. Lecz kiedy wojsko podeszło pod gród, poznali, że to ruska rać...** (fragment dotyczy Lublina – przybycie wojsk kniazia Jurija Lwowicza).

► RUSKI KRONIKARZ PRAWDĘ CI POWIE... O LUBLINIE

Pomyślałem sobie, nieco zarozumiale, że ten fragment – opisujący wydarzenia z roku 1288, rozgrywające się wokół lubelskiego grodu – przez wieki czekał na mnie, bym się nad nim pochylił i usłyszał opowieść-szept o miejscach w Lublinie, gdy były młodsze o 750 lat.

Przeanalizowałem tekst słowo po słowie i dokładnie odtworzyłem topograficzną scenografię, w której rozegrała się lubelska historia.

Badanie fragmentów latopisu doprowadziło do ciekawych wniosków:

1/ Cała opowieść opiera się na zasadzie jedności miejsca, czasu i akcji. Teza Piotra Plisieckiego, przedstawiona w artykule z 2012 roku pt. ««Góra» i «wieża u mnichów» w lubelskim epizodzie księcia czerskiego Konrada II w 1288 roku», według której wieża mogła znajdować się w Wietrznej Górze (dzisiejszym Kazimierzu nad Wisłą), oddalonej od Lublina o około 40 kilometrów, wydaje się nie do pogodzenia z tą zasadą i z tego względu trudno ją uznać za przekonującą.

Jedynym logicznym miejscem lokalizacji wieży wydaje się być Lublin.

2/ Ze zdania «**I stanął Kondrat na górze u mnichów, i posłał do grodzian....**» wynika, że książę mazowiecki najpierw «zameldował się» na «górze», a potem wysłał poselstwo do «grodu» (dzisiejsze Wzgórze Zamkowe). Oczywisty wniosek: oba wzniesienia musiały znajdować się w bliskiej odległości od siebie. W przypadku Lublina ten warunek spełnia Wzgórze Staromiejskie – oddalone od «grodu» o przysłowiowy rzut kamieniem.

3/ Konsekwentnie – to samo zdanie, w powiązaniu z innym: «I wbiegł Kondrat do wieży u mnichów z bojarami swymi i sługami...», wskazuje, że «wieży u mnichów» należy szukać na «górze u mnichów», czyli na Wzgórzu Staromiejskim.

4/ «Kondrat», po przybyciu do Lublina, zatrzymał się u mnichów. Może to zbyt daleko idąca hipoteza, ale nie można jej od razu odrzucić – owymi mnichami wcale nie musieli być dominikanie. Równie dobrze mogli to być benedyktyni.

Benedyktyni to zakon szczególnie – obowiązywała w nim «gościnna» reguła 53:

«Omnes supervenientes hospites tamquam Christus suscipiantur, quia ipse dicturus est: Hospes fui, et suscepistis me.»

(«Wszyscy przybywający goście niech będą przyjmowani jak Chrystus, bo On sam powie: Gościem byłem, a przyjęliście Mnie.»)

Jeśli Kondrat «stanął» – czyli zatrzymał się – na «górze mnichów», nie można wykluczyć, że znajdował się na niej obiekt pełniący funkcję domus hospitalis, a więc miejsca przeznaczonego do przyjmowania podróżnych i pielgrzymów, zgodnie z benedyktyńską regułą gościnności.

5/ Drugą przesłanką, która stawia znak zapytania przy identyfikacji mnichów z «góry» jako dominikanów, jest decyzja kapituły generalnej tego zakonu z 1228 roku.

Zgodnie z jej postanowieniami, wysokość dominikańskich kościołów nie mogła przekraczać 30 stóp (ok. 9–10 m), a klasztorów – 12 stóp (ok. 3,5–4 m). Zabraniano również budowy wolnostojących wież. Wynikało to z zasad zgromadzenia – życia w ubóstwie, wędrownego trybu życia i skupienia na kaznodziejstwie, a nie na trwałej obecności w przestrzeni czy dbałości o formę

architektoniczną, która – jak u benedyktynów – była nośnikiem idei ładu i stabilności. Ograniczenia te zniesiono dopiero w 1297 roku.

6/ Z dwóch następujących po sobie zdań:

«I wbiegł Kondrat do wieży u mnichów z bojarami swymi i sługami, i Dunaj, [wojewoda] Wołodymyrowy, z nimi. Lecz kiedy wojsko podeszło pod gród, poznali, że to ruska rać.»

wynikają trzy kluczowe obserwacje:

a/ z wieży musiał rozciągać się widok na Trakt Ruski,

b/ z wieży widoczny był gród Lachów – Wzgórze Zamkowe,

c/ wieża nie mogła znajdować się w miejscu na północ od zamku (np. na Grodzisku lub Czwartku), bo wtedy ruska «rać» najpierw przeszłaby obok niej, a dopiero później dotarłaby «pod gród». Wniosek: należy ostatecznie odrzucić wariant, według którego wieża mogła stać na dzisiejszym kirkucie albo na Czwartku.

7/ Przytoczony w poprzednim punkcie fragment o wbiegnięciu Konrada do wieży i rozpoznaniu ruskiej «raci» jasno wskazuje, że wojska Jurija Lwowicza zostały rozpoznane wzrokowo – z wieży. Najłatwiej dostrzec sztandary lub proporce. Spośród trzech potencjalnych najeźdźców – Jaćwingów, Litwinów i Rusinów – tylko ci ostatni, od wieków utrzymujący kontakty ze światem Cesarstwa Bizantyjskiego, mogli się nimi posługiwać (ilustracja 4). Zakładając, że tak właśnie było, rozwinięte proporce, dobrze widoczne na tle nieba lub krajobrazu, pozwalały realnie rozpoznać nadciągających z północy wojów z odległości 300–500 metrów. To właśnie w takim dystansie od «grodu» należy szukać «wieży u mnichów».

Ilustracja 4: Bizantyjska kronika Jana Skylitzesa (XI w., fol. 42–43) przedstawia cesarza Teofila (IX w.) w otoczeniu Waregów – wschodnich Wikingów, historycznie związanych z Rusią. Towarzyszą im trójspiczaste proporce: czerwono-niebieskie chorągwie z białym greckim krzyżem na czerwonym tle – znak gwardii wareskiej, przybocznej kawalerii cesarza.

Ludzie Konrada II Czerskiego, ukryci w „wieży u mnichów”, mogli z daleka rozpoznać zbliżających się do grodu Lachów wojów halickich właśnie po chorągwiach.

W odróżnieniu od Litwinów, Jaćwingów czy Prusów, to właśnie ruscy wojowie – jako spadkobiercy tradycji bizantyjsko-wareskiej – mogli posługiwać się proporcami tego typu. Chorągiew stawała się znakiem rozpoznawczym.

► DLACZEGO BENEDYKTYNI? – SZERSZE SPOJRZENIE

Pobieżna statystyczna analiza XV-wiecznych wpisów w «Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis» Jana Długosza wskazuje, że w historycznej ziemi lubelskiej (szczególnie w jej części zachodniej) niemal 50 miejscowości było zobowiązanych do odprowadzania dziesięciny benedyktynom – klasztorowi na Łysej Górze, ich prepozyturze w Wąwolnicy lub klasztorowi w Sieciechowie. Osady dziesięcinne zapewne zostały nadane jeszcze w poprzednich wiekach.

Powołana w czasach Kazimierza Jagiellończyka świętokrzyska prepozytura wąwolnicka prawdopodobnie stała się centrum administracyjnym i logistycznym benedyktyńskiego systemu poboru dziesięcin na Lubelszczyźnie.

W samym Lublinie znajdowały się jedne z najdalej wysuniętych na wschód dóbr, z których odprowadzano dziesięcinę snopową na rzecz benedyktynów świętokrzyskich.

Przypadek? Wątpię.

Liczne nadania dziesięcin na rzecz benedyktynów – zwłaszcza tych z opactwa na Łysej Górze – trudno uznać za zwykły gest pobożności. Ich koncentracja i zasięg geograficzny sugerują, że były one elementem większego układu interesów między władcą a zakonem, powiązanego z kolonizacją i zagospodarowaniem ziem po prawej stronie Wisły.

Na przełomie XIII i XIV wieku, gdy rządzący Krakowem i Sandomierzem zintensyfikowali politykę lokacyjną, monarchia musiała zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem: zagospodarować pustki, wykarczować lasy, zbudować drogi, mosty, kościoły, miasta, sprowadzić osadników i wprowadzić regularny system poboru danin na obszarach dotąd peryferyjnych, rozproszonych i słabo nadzorowanych. Król lub książę nie miał ani wystarczającej liczby kompetentnych ludzi, ani sprawnej administracji terenowej, by samodzielnie przeprowadzić ten proces. Potrzebował partnera, który był jednocześnie lojalny, dobrze zorganizowany, sprawny w działaniu.

Takim partnerem byli benedyktyni. I – co ważne – w tamtym czasie tylko oni mogli nim być.

W XIII wieku nie było alternatywy. Nie było nikogo oprócz zakonu św. Benedykta, kto łączyłby wiedzę, ludzi i dyscyplinę działania tak jak oni.

Żaden ród możnowładczy, żadna kapituła katedralna, żadna świecka struktura nie dysponowała wówczas takim potencjałem organizacyjnym, doświadczeniem w zarządzaniu wielkimi projektami, a przede wszystkim: zasobami ludzkimi i intelektualnymi.

Tylko benedyktyni mieli wystarczająco dużo ludzi, którzy umieli pisać, liczyć, planować, zarządzać i jednocześnie nadzorować prace przy budowie klasztoru, drogi, młyna czy kościoła.

Byli jedyną instytucją zdolną do spięcia idei z gospodarką, logistyki z liturgią, osadnictwa z władzą.

W zamian za to wsparcie otrzymywali dziesięciny.

Nie była to nagroda «za zdrowaśki», ale ekwiwalent za konkretną robotę. Coś za coś.

Pośrednim, ale pewnym dowodem udziału opactwa świętokrzyskiego w zagospodarowywaniu ziemi lubelskiej już w XIII wieku (a być może jeszcze wcześniej) są trzy dokumenty zachowane do naszych czasów. Najstarszy z nich to wystawiony w Sandomierzu w 1270 roku przez Bolesława Wstydlwego przywilej zwalniający osady klasztorne spod ciężarów nakładanych przez władzę książęcą¹. Drugi – to jego ponowne uwierzytelnienie, wydane przez Leszka Czarnego w Krakowie 26 lutego 1286 roku². Trzeci to transumpt, czyli urzędowe potwierdzenie treści obu wcześniejszych, wystawione przez Władysława

¹ Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, t. II: 1153–1333, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886, nr CCCCLXXVI, s. 129–130, dostęp on-line: Biblioteka Cyfrowa Polona, <https://polona.pl/item-view/d2916396-729e-4d66-922a-df4b83bca511?page=90> [dostęp: 29.07.2025].

Łokietka 24 czerwca 1319 roku również w Krakowie³.

Z dwóch najstarszych dokumentów dowiadujemy się, że przy trakcie prowadzącym z Krakowa na Ruś, tuż po przeprawieniu się przez Wisłę w Solcu, znajdowały się dobra klasztorne Braciejowice i Głodno, bezpośrednio objęte książęcym przywilejem. W najpóźniejszym akcie z 1319 roku nie wymieniono już konkretnych nazw osad, lecz przy zapisie o przeniesieniu wszystkich dóbr klasztoru na prawo teutońskie (prawo magdeburskie), użyto znacznie szerszej formuły: „posiadłości leżące w ziemi krakowskiej, sandomierskiej i lubelskiej”. Możliwe, że po tej stronie Wisły było ich już wtedy więcej.

W XV wieku Długosz podaje, że w pobliżu soleckiej przeprawy, obok dwóch wymienionych wcześniej świętokrzyskich wsi, pojawiły się jeszcze: Zakrzów, Gosszcza (?), Bogyska (Boiska) i Myedzwada (Niedźwiada).

Jeśli, oprócz osad wymienionych wyżej, będących własnością klasztoru łysogórskiego, uwzględnimy większość wspomnianych wcześniej benedyktyńskich osad dziesięcinnych, okaże się, że cały trakt prowadzący przez Wąwolnicę aż do samego Lublina obrósł nimi gęsto, jak drzewo hubami.

Na koniec zostawiłem sobie benedyktyński zbieg okoliczności.

Jedno z najstarszych sanktuariów i klasztorów benedyktyńców na ziemiach polskich znajduje się na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich. Podobnie jak klasztor w Tyńcu, powstało jako monasterium regale – opactwo królewskie, dziś powiedzielibyśmy: państwowe.

Jego zakonnicy po wschodniej stronie Wisły władali owymi wsiami przy soleckiej przeprawie i ściągali dziesięcinę z kilkudziesięciu osad przytulonych do drogi prowadzącej na Ruś.

Świątynia na tej górze była i jest wyjątkowa z wielu powodów – jednym z nich jest podwójne wezwanie. Początkowo występowała pod tytułem Świętej Trójcy, później dołączono do niej Święty Krzyż. Kiedy dokładnie patronat objął oba tytuły – tego nie wiemy. Milczą o tym dokumenty źródłowe.

Pewne jest jedynie to, że młodsze wezwanie związane było z pojawieniem się na Łysej Górze relikwii Krzyża Świętego⁴.

W Lublinie, na Wzgórzu Zamkowym («grodzie Lachów»), stoi kaplica pod wezwaniem Świętej Trójcy powstała z fundacji Kazimierza Wielkiego pomiędzy 1342, a 1370 rokiem. Pewnym jest, że w tym samym miejscu - grodzie książąt krakowskich i sandomierskich – na początku XIV wieku stała jej poprzedniczka i jest wielce prawdopodobne, że jej metryka sięga XIII wieku⁵. W czasach sprzed Kazimierza Wielkiego

2 Kodex Dyplomatyczny Polski obejmujący przywileje królów polskich, wielkich książąt litewskich, bulle papieskie, jako też wszelkie nadania prywatne, t. III, red. Józef Bartoszewicz (zebr. Łukasz Ryszczewski, August Muczkowski), Warszawa 1858, nr LXII, s. 137–141, dostęp on-line: Internet Archive, <https://ia801203.us.archive.org/5/items/CodexDiplomaticusPoloniae.T.3/%23%20Codex%20diplomaticus%20Poloniae/Codex%20diplomaticus%20Poloniae.%20T.3.pdf> [dostęp: 04.09.2025].

3 KDM, t. II, nr DLXVII, s. 244–245, dostęp on-line: Biblioteka Cyfrowa Polona, <https://polona.pl/item-view/d2916396-729e-4d66-922a-df4b83bca511?page=148> [dostęp: 29.07.2025].

4 Najstarszy zapis, w którym klasztor na Łysej Górze określany jest wezwaniem Świętego Krzyża, pochodzi z roku 1286 i znajduje się w potwierdzonym przez Leszka Czarnego przywileju dla benedyktyńców łysogórskich – patrz przypis 2. Dokument ten zaczyna się od słów:

«*Lesco dictus Niger, dux Gracovia, Sandomiria et Siradiae, privilegia a patruo suo Boleslao Pudico data monasterio Sanctae Crucis in Calvo monte renovat et multa alia largitur.*»

[=Leszek zwany Czarnym, książę Krakowa, Sandomierza i Sieradza, odnawia przywileje nadane klasztorowi Świętego Krzyża na Łysej Górze przez swego stryja Bolesława Wstydlivego oraz nadaje wiele innych.]

Najstarszym jednoznacznym świadectwem obecności relikwii Krzyża Świętego na Łysej Górze jest dokument Władysława Łokietka z 23 kwietnia 1308 roku.

Zatwierdzając sprzedaż części wsi Czerników benedyktynom z Łysej Góry, książę oświadcza:

«*Et quia sepedictam domum Calvi montis et fratres eiusdem domus nostra causa salutis et ob reverentiam Sancte Crucis favore prosequimur et gracia speciali, statuimus, ut villa prenotata Czernikow eadem omnino gaudeat libertate et exemptione, qua gaudent omnes ville per eundem domum et fratres Calvi montis possesse.*»

[=A ponieważ wspomniany dom Łysej Góry i braci tegoż domu otaczamy, ze względu na nasze zbawienie oraz z czci dla Świętego Krzyża, szczególną życzliwością i łaską, postanawiamy, by wspomniana wieś Czerników cieszyła się w pełni taką samą wolnością i zwolnieniami, z jakich korzystają wszystkie wsie należące do tegoż domu i braci z Łysej Góry.]

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. III, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876, nr CXXXVIII, s. 167–168.

5 Wzmianka potwierdzająca istnienie kościoła/kaplicy Św. Trójcy w Lublinie już w 1326 r., tj. przed fundacją kazimierzowską z lat 1342–1370:

Vincentius Prebendaris ecclesie S. Trinitatis in Lublin ... solvit pro medietate decime presentis anni VI scot. cum dimidio et II den. cum dimidio. Item in sec. term. solv. tantumdem. Summa XIII scot. et V den.

[= Wincenty, prebendarz kościoła Św. Trójcy w Lublinie i pleban w Kazimierzu, za połowę dziesięciny bieżącego roku uiszczył 6½ skojca i 2½ denara; w drugim terminie tyle samo; razem 13 skojców i 5 denarów.]

Źródło: A. Theiner (wyd.), *Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia*, t. 1: *Ab Honorio PP. III usque ad Gregorium PP. XII (1217–1409)*, Romae: Typis Vaticanis, 1860, s. 262 (rejestr dziesięciny papieskiej 1326, archidiakoniat lubelski). [online:

<https://dn720706.ca.archive.org/0/items/veteramonumentap01thei/veteramonumentap01thei.pdf>]

mieliśmy jeszcze jedną intrygującą świątynię. Jan Długosz w «Liber beneficiorum», w tytule dotyczącym klasztoru dominikanów, oprócz podania roku 1342 jako daty jego fundacji i budowy, uzupełnił wiedzę o tym miejscu («górze u mnichów») następującym wpisem:

«Powiadają tedy mędrkowie i starcy, iż było oratorium stare, drewniane, pod tytułem Świętego Krzyża, w którym Kazimierz Drugi klasztor założył.»

Na Łysej Górze – Świętą Trójcę i Krzyż Święty – połączono w jednej świątyni, w Lublinie rozdzielono na dwie święte przestrzenie: «gród Lachów» i «górze u mnichów».

Jaki niezwykły zbieg okoliczności... a może jednak nie?

► WIEŻA 1 I WIEŻA 2 – CZYLI KTÓRE MIEJSCE PASUJE?

Wnioski sformułowane – pozostaje już tylko wskazać miejsce, w którym stała mityczna wieża. Pomocną dłoń w jej odnalezieniu podał autor filmu, Jacek Tkaczyk – na co dzień ceniony archeolog, od lat prowadzący wykopaliska na terenie Lublina. Przesłał mi bardzo interesujące materiały, wśród których znalazłem opracowany przez niego w 2012 roku plan dominikańskiego zespołu klasztorowego we wschodniej części Wzgórza Staromiejskiego. Najważniejsze są na nim dwa obiekty wieżowe, datowane jako średniowieczne. W filmie Jacek Tkaczyk opisuje je tak:

«Na Wzgórzu Staromiejskim możemy wskazać dwa miejsca, w których w tym czasie stały budowle wieżowe. Jedno z nich znajdowało się na terenie klasztoru w skrzydle wschodnim – w sali Unii Lubelskiej. Prawdopodobnie w tym miejscu istniała czteroboczna budowla o dwóch lub trzech kondygnacjach, w której najwyższa miała kształt wieloboku i mogła pełnić funkcję kaplicy.»

«Kolejna budowla, którą możemy wiązać z «wieżą mnichów» znajdowała się przed frontem kościoła. Jeszcze w początkach XVII wieku wyglądała jak średniowieczna wieża obronna z krenelażem.» – ta lokalizowana przy kamienicy Dominikańska 7 funkcjonuje w publikacjach pod nazwą Wieża Dominikańska.

Co istotne, obie budowle zaznaczone na planie, oddalone są w linii prostej od «grodu Lachów» o około 300 metrów – tyle, ile wystarczało do rozpoznania wojsk Jurija Lwowicza.

Dopełnieniem przedstawionej analizy tekstu jest graficzna «nakładka» ustaleń topograficznych na warstwę «Ewidencja gruntów i budynków» pozyskaną z serwisu geoportal.gov.pl. Na sprowadzonym do tej samej skali, połączonym rzucie poziomym umieściłem dodatkową warstwę z planem Jacka Tkaczyka z 2012 roku, na którym czarnym kolorem zaznaczono dwa obiekty wieżowe (ilustracja 5).

Ukształtowanie terenu, przebieg traktu, który ok. 1650 roku nazywano «z Rusi y ode Lwowa», oraz wyprowadzone przeze mnie linie widokowe są zaskakująco zgodne z relacją Latopisu halicko-wołyńskiego – i to bez potrzeby naciągania albo nadinterpretacji. Najbardziej uderza bliskość wymienionych przez kronikarza «nieruchomych bohaterów» – potwierdza ona, że wydarzenia rozgrywały się w miejscach tworzących jedną, spójną scenografię.

Obok siebie znajdują się: «**gród Lachów**», staromiejska «**góra u mnichów**», a na niej dwa obiekty, które mogłyby odpowiadać «**wieży u mnichów**». Odległości na mapie zgadzają się z realiami opisanymi przez kronikarza – wytypowane budowle (na ilustracji 5 oznaczone cyframi 1 i 2), w których mógł zatrzymać się Konrad II Mazowiecki, znajdują się w sąsiedztwie wysokiej skarpy. Z obu tych punktów – 750 lat

Ilustracja 5: Topograficzne nałożenie zrekonstruowanego – na podstawie Latopisu halicko-wołyńskiego – średniowiecznego Lublina na współczesną zabudowę (geoportal.gov.pl, warstwa „Ewidencja gruntów i budynków”). Skąpy tekst kroniki potraktowano jako źródło danych przestrzennych, które pozwoliło odtworzyć przebieg i scenografię wydarzeń z 1288 roku oraz wskazać dwa potencjalne miejsca na „górze”, gdzie mogła znajdować się legendarna „wieża u mnichów”.

temu – rozciągał się widok zarówno na gród, jak i na biegnącą od północy drogę, tę samą, którą Rusini przybyli «pod gród» (na ilustracji 5 linie obserwacyjne oznaczone kolorem zielonym).

Prezentowana mapa nie rozstrzyga jednoznacznie, która z dwóch wież była «tą właściwą», ale wspiera ogólną tezę: budowla stała po wschodniej stronie Wzgórza Staromiejskiego, w niewielkiej odległości od skarpy.

Gdybym musiał wybierać – wskazałbym tę, której fundamenty odkryto pod salą Unii Lubelskiej. Nie dość, że była widoczna z Traktu Ruskiego z dużej odległości, to dodatkowo kontrolowała jego przebieg – drogę biegnącą u swych stóp, dzisiejszą ulicę Podwale.

► „I TO BY BYŁO NA TYLE”
